

SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN MASHINALARNING HAYOTIMIZDAGI AHAMIYATI

Begmatov Navruz Baxtiyor o'g'li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o'qituvchisi

navruz.begmatov@gmail.com

Annotatsiya. Hozirgi kunda dunyoda ko'plab vazifalarni sun'iy intellektga asoslangan robototexnika bajarmoqda. Sun'iy intellektda ishlaydigan mashinalarning kundalik turmushdagi ishlarda ishtirok etishi nafaqat ilm-fan, balki axborot texnologiyalari, sun'iy intellekt hamda robototexnika sohalarining tez sur'atlarda rivojlanayotganidan dalolat beradi. Ushbu maqolada sun'iy intellektga asoslangan robotlarning hayotimizdagi o'rni va ahamiyati haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar. Sun'iy intellekt, sanoat, ishlab chiqarish, robot, jarrohlik, qishloq xo'jaligi, monitoring, transport, logistika, tadqiqotlar, kashfiyot.

Annotation. Currently, many tasks in the world are performed by robotics based on artificial intelligence. The participation of machines working on artificial intelligence in everyday life shows that not only science, but also the fields of information technology, artificial intelligence and robotics are developing at a rapid pace. This article provides information about the role and importance of robots based on artificial intelligence in our lives.

Keywords. Artificial intelligence, industry, manufacturing, robotics, surgery, agriculture, monitoring, transportation, logistics, research, discovery.

Robototexnika - avtomatlashtirilgan texnik tizimlarni ishlab chiquvchi amaliy fan bo'lib, ishlab chiqarishni intensivlashtirishning eng muhim texnik asosi hisoblanadi. Robototexnika elektronika, mexanika, informatika, fizika, matematika, shuningdek, radio va elektrotexnika kabi fanlar bilan chambarchas bog'liq. Qurilish, sanoat, maishiy, aviatsiya va ekstremal (harbiy, kosmik, suv osti) robototexnikalari mavjud.

Yuqori texnologiyali va robotli qurilmalarni loyihalash, yaratish, boshqarish va modernizatsiya qilishga qodir muhandis xodimlarga talab har qachongidan ham oshdi. Shunga ko'ra, muhandislik-texnik yo'nalishda shaxsni rivojlantirish bo'yicha ta'lim sxemasi ishlab chiqilgan. Rivojlanish sohasi maktabgacha yoshdan boshlab, oliy o'quv yurtini tugatgunga qadar davom etadi. Ushbu tarmoq ikkita yo'nalishga

asoslanadi: integratsiyalashgan zamonaviy ta'lim muhiti bo'lgan predmetga asoslangan robototexnika va ta'lim robototexnikasi [1].

Sun'iy intellekt (AI) bilan harakatlanuvchi robotlarning hayotimizdagi ahamiyati katta va har kuni oshib bormoqda. Ular turli sohalarda qo'llanilib, samaradorlikni oshiradi, xavfsizlikni ta'minlaydi va odamlarning hayot sifatini yaxshilaydi. Quyida bu robotlarning asosiy ahamiyatlari haqida ma'lumot keltirilgan:

1. Sanoat va ishlab chiqarish.

Avtomatlashtirish va samaradorlik: AI bilan harakatlanuvchi robotlar ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishda keng qo'llaniladi. Ular mahsulotlarni yig'ish, qadoqlash, sifat nazorati va boshqa ishlab chiqarish jarayonlarida insondan ko'ra tezroq va aniqroq ishlay oladi.

Ishchilar xavfsizligi: Robotlar xavfli ishlarni bajara oladi, bu esa inson ishchilarning xavfsizligini oshiradi. Masalan, og'ir yuklarni ko'tarish yoki xavfli kimyoviy moddalar bilan ishlash.

2. Sog'liqni saqlash.

Jarrohlik yordamchilari: AI bilan jihozlangan robotlar yuqori aniqlikni talab qiladigan jarrohlik amaliyotlarini bajarishda yordam beradi. Bu robotlar inson jarrohlarining qo'llarini barqarorlashtirib, operatsiya natijalarini yaxshilaydi.

Reabilitatsiya va parvarish: Robotlar bemorlarni reabilitatsiya jarayonida qo'llab-quvvatlaydi, shuningdek, ularga kundalik hayot faoliyatlarida yordam beradi. Bu, ayniqsa, nogiron yoki yoshi ulug' bemorlar uchun muhimdir.

3. Qishloq xo'jaligi.

Hosil yig'ish va ekin ekish: Robotlar qishloq xo'jalik jarayonlarini avtomatlashtirishda qo'llaniladi. Ular hosilni yig'ish, urug' ekish va hatto begona o'tlarni yo'q qilishda yordam beradi.

Monitoring va nazorat: AI bilan jihozlangan dronlar va robotlar ekinlarni kuzatib boradi, zararkunandalar va kasalliklarni aniqlaydi hamda kerakli choralarni ko'radi.

4. Uy va kundalik hayot.

Uy yordamchilari: AI robotlar uy ishlarini bajaradi, masalan, changyutgichlar, mollarni yig'ishtirish va hatto ovqat tayyorlashda yordam beradi.

Shaxsiy yordamchilar: Sun'iy intellekt yordamchilari odamlarga kundalik hayotlarida yordam beradi, masalan, eslatmalar, taqvimlarni boshqarish va ma'lumotlarni taqdim etish.

5. Transport va logistika.

Avtonom transport vositalari: AI bilan boshqariladigan avtonom avtomobillar xavfsizroq va samaraliroq transport tizimini yaratishda yordam beradi. Bu avtomobillar yo'l harakati qoidalariga rioya qiladi va yo'l-transport hodisalarini kamaytiradi.

Logistika va yetkazib berish: Robotlar omborxonalar va logistika markazlarida yuklarni tashish va tasniflashda ishlatiladi, bu esa yetkazib berish jarayonlarini tezlashtiradi va samaradorligini oshiradi.

6. Ilmiy tadqiqotlar va kashfiyotlar.

Kosmik tadqiqotlar: AI robotlar kosmik missiyalarda qo'llaniladi. Ular insonlar yetib borishi qiyin bo'lgan joylarga borib, ilmiy ma'lumotlarni yig'ishadi.

Okean tadqiqotlari: AI bilan jihozlangan suvosti robotlari dengiz tubini o'rganish va okeanografik tadqiqotlarni o'tkazish uchun ishlatiladi.

Sun'iy intellekt bilan harakatlanuvchi robotlar hayotimizning ko'p jabhalarida inqilob qilmoqda va ular yordamida ko'plab sohalarda samaradorlik, xavfsizlik va sifat oshmoqda. Ularning ahamiyati kelajakda yanada ortishi kutilmoqda, chunki texnologiyalar rivojlanishda davom etmoqda.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, XXI asr axborot texnologiyalari asrida sun'iy intellektga asoslangan robototexnikalar biz uchun juda kerakli va foydalidir. Chunki ularni hayotimizdagi barcha ishlarda va yumushlarda foydalanishimiz mumkin. Bundan tashqari robototexnika qurilmalaridan inson hayoti uchun xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan ishlarda foydalanmoq maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gulnora Bo`ronova. VIRTUAL ROBOTOTEXNIKA. VIRTUAL ROBOTOTEXNIKA TO`GARAKLARINI TASHKIL ETISH METODIKASI NOMLI METODIK QO`LLANMA. —DURDONA nashriyoti. Buxoro – 2022. 130 b.

2. Khayriddinov, S., & Nodirova, F. (2024). ADVANCED PEDAGOGICAL IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION THE SIGNIFICANCE OF EXPERIENCES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM. *Talqin Va Tadqiqotlar*, (28).

3. Sunatov, J. R. (2023, December). TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic: "Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions"* (Vol. 1, No. 01).
4. угли Сунатов, Ж. Т., & Юсупов, Ш. (2024). АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ИХ ВОЗМОЖНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. *Innovative Development in Educational Activities*, 3(3), 73-79.
5. Sunatov, J. R., Shamatova, G., & Maxmanazarov, O. (2024). TA'LIMDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH (MS POWERPOINT AMALIY DASTURIY TA'MINOT MISOLIDA). *Talqin va tadqiqotlar*, (28).
6. Abduvaliyev, A. A., & Sunatov, J. T. (2024). IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISHDA TREND MEZONIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI. *Экономика и социум*, (2 (117)-1), 69-73.
7. Sunatov, J. R., Rustamov, R., & Dustmurodova, M. (2024). KOMPYUTER LINGVISTIKASIDA FONETIK TAHLIL JARAYONI. *Modern Science and Research*, 3(5), 191-195.
8. Qodirov, F., & Suvonov, B. (2023). Development Of An Automatic Ventilation System For Smart Greenhouses. *Solution of social problems in management and economy*, 2(13), 168-172.
9. Murodullo o'g'li, J. U. APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN TECHNICAL SYSTEMS IN ENGINEERING FIELDS.